

НЕДОСТАТКИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ

Заболотина А.А.

в.б. доц. Кафедры «Общее языкознание»;

Ахмадова С.

студентка 1 курса

отделения «Олигофренопедагогика»
факультета «Специальная педагогика»

ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082452>

Аннотация

Статья посвящена актуальным проблемам изучения речи детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, психолого-педагогической характеристики их развития.

Ключевые слова:

умственная отсталость, системное недоразвитие речи.

В настоящее время под умственной отсталостью понимают стойкое, необратимое нарушение познавательного развития, связанное с органически повреждением коры головного мозга. При этом наблюдаются качественные изменения всех познавательных процессов, в том числе и речи [1]. Умственно отсталые (слабоумные) дети – наиболее многочисленная категория аномальных детей. Они составляют примерно 1–3 % от общей детской популяции. Понятие «умственно отсталый ребенок» включает в себя весьма разнородную массу детей, которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего диффузный, т.е. широко распространенный, как бы «разлитый» характер.

Большинство среди умственно отсталых составляют дети с олигофренией, при которой, прежде всего, нарушается мыслительная деятельность, проявляющаяся до 3 лет жизни ребёнка. С ранних этапов их развитие протекает замедленно и своеобразно. Наиболее выражена задержка в развитии познавательных процессов, поэтому ограничены возможности развития внимания, восприятия, памяти, словесно-логического мышления и речи, что существенно затрудняет обучение умственно отсталых детей и делает необходимым создание специальных условий в ОУ [2].

Конечно, не исключены и такие случаи, когда диффузное поражение коры сочетается с отдельными более выраженными локальными

(ограниченными, местными) нарушениями, с разной отчетливостью выраженных отклонений во всех видах психической деятельности.

Преобладающее большинство всех умственно отсталых детей – учеников вспомогательной школы – составляют олигофрены (от греческого «малоумный»). Поражение мозговых систем, главным образом, наиболее сложных и поздно формирующихся структур, обуславливающих недоразвитие и нарушения их психики, возникает на ранних этапах развития – во внутриутробном периоде, при рождении или в первые годы жизни, т.е. до полного становления речи. При олигофрении органическая недостаточность мозга носит резидуальный (остаточный), непрогредиентный (неусугубляющийся) характер, что дает основания для оптимистического прогноза [3]. Уже в дошкольный период жизни болезненные процессы, имевшие место в мозгу ребенка-олигофрена, прекращаются.

Ребенок становится практически здоровым, способным к психическому развитию. Однако развитие это осуществляется аномально, поскольку биологическая его основа патологична. Дети-олигофрены характеризуются стойкими нарушениями всей психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере познавательных процессов. Причем имеет место не только отставание от нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявлений, и познания.

Таким образом, умственно отсталые ни в коей мере не могут быть приравнены к нормально развивающимся детям более младшего возраста, они иные по многим своим проявлениям [4].

По данным М.Е. Хватцева число детей с недостатками речи в начальных классах коррекционной школы достигает 80%, по данным Г.А. Каше, фонетические дефекты встречаются у 65% детей. Особенно распространёнными среди дефектов устной речи являются нарушения звукопроизношения.

Развитие олигофренов определяется биологическими и социальными факторами. К числу биологических факторов относятся тяжесть дефекта, качественное своеобразие его структуры, время его возникновения. Учитывать их необходимо при организации специального педагогического воздействия. Социальные факторы – это ближайшее окружение ребенка: семья, в которой он живет, взрослые и дети, с которыми он общается и проводит время, и, конечно, школа.

Психология утверждает положения о ведущей роли в развитии всех детей, в том числе и умственно отсталых, сотрудничестве ребенка со взрослыми и детьми, находящимися рядом с ним, обучении в широком понимании этого термина. Особенно большое значение имеет правильно организованное обучение и воспитание, адекватное возможностям ребенка, опирающееся на зону его ближайшего развития.

Именно оно стимулирует продвижение детей в общем развитии [5]. Специальная психология говорит о том, что воспитание, обучение и трудовая подготовка для умственно отсталых детей даже более значимы, чем для нормально развивающихся [6]. Это обусловлено гораздо меньшими возможностями олигофренов самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, получаемую из окружающей среды, т.е. меньшей, чем в норме, сформированностью различных сторон познавательной деятельности. Определенное значение имеют также сниженная активность умственно отсталого ребенка, гораздо более узкий круг их интересов, а также другие своеобразные проявления эмоционально-волевой сферы.

Изучение эмоциональной сферы умственно отсталых подростков с трудностями поведения показало, что основной причиной таких состояний является болезненное переживание чувства собственной неполноценности, нередко осложняемое инфантилизмом, неблагоприятной средой и другими обстоятельствами.

Дети слабо контролируют свои эмоциональные проявления и часто даже не пытаются этого делать. Становление личности умственно отсталого ребенка непосредственно связано с формированием у него правильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. Важнейшую роль играют взаимоотношения ребенка с окружающими, его собственная деятельность, а также биологические особенности.

Самооценка и уровень притязаний умственно отсталых детей часто бывают не вполне адекватными. Многие дети переоценивают свои возможности: они уверены, что хорошо владеют знаниями, умениями и навыками, что им посильны различные, подчас довольно сложные задания [5]. К старшим годам обучения в самосознании детей происходят существенные положительные сдвиги.

Они более правильно оценивают себя, свои поступки, черты характера, достижения в учебе, для подтверждения правильности своих

суждений приводят конкретные, нередко адекватны примеры, обнаруживая при этом определенную самокритичность. В оценке своего интеллекта дети менее самостоятельны. Обычно они отождествляют его со школьными успехами.

Несмотря на все отклонения в развитии этих детей они легко вступают в контакт, как с взрослыми, так и с детьми. Хорошо понимают обращенную к ним речь.

Таким образом, при умственной отсталости выявляется в процессе логопедического обследования системное недоразвитие речи и моделируется коррекционно-логопедическая работа с учетом возраста и структуры дефекта.

Список использованной литературы:

1. Катаева А.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Катаева,
2. Е.А. Стребелева. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 208 с.
3. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин тов / Р.И. Лалаева. – М.: Просвещение, 1983. – 136 с.
4. Стребелева Е.А. Специальная дошкольная педагогика. М., 2002.
5. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. М., 1986.
6. Заболотина А.А., Жаффарова Ф. Особенности и проблемы обучения русскому языку в специальной школе. МГУ им. Ломоносова М.В., 2020.
7. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. М., 1994.
8. Гаврилушкина О.П. Об организации воспитания детей с недостатками умственного развития. М., 1998. 8. Ермолаева М.В. Психологические рекомендации и методы развивающей и коррекционной работы с дошкольниками. М., 1998.
9. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М., 1998.

